

English version below

Placa de marfil. Camino a Emaús y Noli me tangere

[Anónimo leonés](#)

Nº inventario: 65 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Eboraria](#)

Objeto: [Placa](#)

Siglo: finales del s.XI / principios del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Romanic

Dimensiones: 27 x 13,4 x 1,9 cm

Materia: [Marfil](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Camino a Emaús](#), [Noli me tangere](#)

Procedencia: [Procedente de la provincia de León](#) (León, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 17.190.47

Inscripciones

D N S LOQVITVR MARIAE

Historia del objeto

Hay detalles estilísticos en esta placa que la relacionan con otras obras producidas en León, centro fundamental en la peregrinación a Santiago, y lugar donde tenía su asiento uno de los principales talleres de producción de marfiles en el siglo XI, como así muestra el rico repertorio de San Isidoro de León (Franco Mata, 2006; Álvarez da Silva, 2016). Esta exquisita talla de marfil formaría parte de una pieza mayor en la que aparecerían otras escenas relativas a la vida de Cristo. Álvarez Silva estudia conjuntamente esta placa con otras dos que se hallan respectivamente en la Colección Massaveu de Oviedo, *Descendimiento*, y en el Hermitage de San Persburgo, *Tres Marías ante el sepulcro*. Desde el punto de vista estilístico cabría situarlas entre fines del siglo XI y principios del siglo XII. Según la expresada autora, esta obra del [Metropolitan Museum of Art](#) “es de grandes dimensiones: 27 cm de alto x 13,2 cm de ancho y, algo muy llamativo, tiene un enorme grosor, de casi dos centímetros. El fragmento de la institución rusa mide 13,5 cm de alto x 13,2 de ancho y el de la colección asturiana es cuadrado, de 13,2 x 13,2 cm; si los dos últimos estuvieran unidos tendrían unas proporciones muy semejantes a su compañera (26,7 x 13,2)”. (Álvarez Silva, 2014, p. 289-290).

Descripción

Las escenas representadas son alusivas a dos apariciones de Cristo tras su resurrección: en el

camino de Jerusalén a Emaus, mientras dos discípulos se lamentan por la Crucifixión -registro superior-, y la aparición a María Magdalena; cuando ésta lo reconoce, Jesús le dice que no lo toque (*noli me tangere*) -registro inferior-.

Tanto la delicadeza de la talla, como la disposición alargada de los cuerpos, así como los gestos de las figuras, permiten relacionar esta obra con otras elaboradas en León en las mismas fechas.

Ubicaciones

- **1917**
MUSEO
[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1917**
COLECCIÓN PRIVADA
[John Pierpont Morgan, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **Fecha desconocida**
COLECCIÓN PRIVADA
[Georges Hoentschel, París \(Francia\)](#)
- **present**
PROVINCIA
[Procedente de la provincia de León, León \(España\)](#)

Bibliografía

- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*. Universidad de León, León, pp. 289-290.](#)
- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2016\): *La talla del marfil en la España del siglo XI*, Universidad de León, León.](#)
- [BRECK, Joseph \(1920\): "The Spanish ivories of the XI and XII centuries in the Pierpont Morgan Collection", vol. XIV, nº 11, *American Journal of Archaeology*, Boston.](#)
- BRECK, Joseph y ROGERS, Meyric (1925): *Handbook of the Pierpont Morgan Wing*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid, pp. 61-62, il. 12.
- FERRANDIS TORRES, José (1928): *Marfiles y azabaches españoles*, Labor, Barcelona, pp. 134, 189-190., il. LXV, fig. 1.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents.
- PÉRATÉ, André (1911): *Collections Georges Hoentschel: Ivories, orfèvrerie religieuse, pierres*, vol. 2, Librairie Centrale des Beaux-Arts, París, il. fig. XI.
- PORTER, Arthur Kingsley (1923): *Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads. I*, vol. 1, Marshall Jones Company, Boston, pp. 41-43, 49.
- PORTER, Arthur Kingsley (1923): *Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads. VI*, vol. 6, Marshall Jones Company, Boston, p. 8, il. 709.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

Plaque with the Journey to Emmaus and Noli Me Tangere

[Anónimo leonés](#)

Inventory number: 65 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Ivory carving](#)

Object: [Plaque](#)

Century: Late 11th c. / Early 12th c.

Cultural context / Style: Medieval. Romanesque

Dimensions: 10 5/8 x 5 1/4 x 3/4 in.

Material: [Ivory](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [Camino a Emaús](#), [Noli me tangere](#)

Provenance: [Province of León](#) (León, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 17.190.47

Inscriptions

D N S LOQVITVR MARIAE

Object History

There are stylistic details in this plaque that relate it to other works produced in León, a fundamental centre on the pilgrimage to Santiago, and the site of one of the main ivory production workshops in the 11th century, as shown in the rich repertoire of San Isidoro de León (Franco Mata, 2006, Álvarez da Silva, 2016). This exquisite ivory carving would have formed part of a larger piece in which other scenes relating to the life of Christ would appear. Álvarez Silva studies this plaque together with two others in the Massaveu Collection in Oviedo, *Descent from the Cross*, and in the Hermitage in St. Persburg, *Three Marys before the Tomb*. From a stylistic point of view they could be dated to between the end of the 11th and the beginning of the 12th century. According to the author, this work from the [Metropolitan Museum of Art](#) 'is large: 27 cm high x 13.2 cm wide and, very strikingly, it is almost two centimetres thick. The fragment in the Russian institution is 13.5 cm high x 13.2 cm wide and the one in the Asturian collection is square, measuring 13.2 x 13.2 cm; if the latter two were joined together they would have very similar proportions to its companion (26.7 x 13.2)'. (Álvarez Silva, 2014, p. 289-290).

Description

The scenes depicted are allusive to two appearances of Christ after his resurrection: on the road from Jerusalem to Emmaus, while two disciples lament the Crucifixion (upper register), and the apparition to Mary Magdalene; when she recognises him, Jesus tells her not to touch him (*noli me tangere*) (lower register).

Both the delicacy of the carving and the elongated arrangement of the bodies, as well as the gestures of the figures, allow us to relate this work to others produced in León at the same time.

Locations

- 1917

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1917

PRIVATE COLLECTION

[John Pierpont Morgan, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

PRIVATE COLLECTION

[Georges Hoentschel, Paris \(France\)](#)

- present

PROVINCE

[Province of León, León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2014\): *El trabajo del marfil en la España del siglo XI. \(Tesis Doctoral\)*. Universidad de León, León, pp. 289-290.](#)
- [ÁLVAREZ DA SILVA, Noemí \(2016\): *La talla del marfil en la España del siglo XI*, Universidad de León, León.](#)
- [BRECK, Joseph \(1920\): "The Spanish ivories of the XI and XII centuries in the Pierpont Morgan Collection", vol. XIV, nº 11, *American Journal of Archaeology*, Boston.](#)
- BRECK, Joseph y ROGERS, Meyric (1925): *Handbook of the Pierpont Morgan Wing*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- ESTELLA MARCOS, Margarita-Mercedes (1984): "La escultura de marfil en España: Románica y Gótica", Editora Nacional, Madrid, pp. 61-62, il. 12.
- FERRANDIS TORRES, José (1928): *Marfiles y azabaches españoles*, Labor, Barcelona, pp. 134, 189-190., il. LXV, fig. 1.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): "Arte medieval leonés fuera de España", nº 3, e-art documents.
- PÉRATÉ, André (1911): *Collections Georges Hoentschel: Ivories, orfèvrerie religieuse, pierres*, vol. 2, Librairie Centrale des Beaux-Arts, París, il. fig. XI.
- PORTER, Arthur Kingsley (1923): *Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads. I*, vol. 1, Marshall Jones Company, Boston, pp. 41-43, 49.
- PORTER, Arthur Kingsley (1923): *Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads. VI*, vol. 6, Marshall Jones Company, Boston, p. 8, il. 709.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

